

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP
Escola de Nutrição – ENUT

**Ata da Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado:
"Aplicação de revestimentos comestíveis na preservação da cor e viabilidade de L.
acidophilus em maças minimamente processadas"**

Aos 21 dias do mês de outubro de 2016, no Auditório da Escola de Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto, reuniu-se a Banca Examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso da estudante **Natália Aparecida Barbosa** orientada pela Prof^a. Luciana Rodrigues da Cunha. A defesa iniciou-se pela apresentação oral feita pela estudante, seguida da arguição pelos membros da banca. Ao final, os membros da banca examinadora reuniram-se e decidiram por APROVAR a estudante.

Membros da Banca Examinadora:

Prof. Luciana Rodrigues da Cunha
Presidente (DEALI/ENUT/UFOP)

Prof. Patrícia Aparecida Pimenta Pereira
Examinadora (DEALI/ENUT/UFOP)

Prof. Maria Helena Nasser Brumano
Examinadora (DEALI/ENUT/UFOP)

Universidade Federal de Ouro Preto
Escola de Nutrição
Colegiado de Ciência e Tecnologia de Alimentos

NATÁLIA APARECIDA BARBOSA

**Aplicação de Revestimentos Comestíveis na
Preservação da Cor e Viabilidade de *L. acidophilus*
em Maçãs Minimamente Processadas**

Ouro Preto
Setembro de 2016

NATÁLIA APARECIDA BARBOSA

**Aplicação de Revestimentos Comestíveis na
Preservação da Cor e Viabilidade de *L. acidophilus*
em Maçãs Minimamente Processadas**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Colegiado do Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Escola de Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Ciência e Tecnologia de Alimentos.

Orientadora: Prof^a. Dr^a. Luciana Rodrigues da Cunha - Departamento de Alimentos.

Co-orientadora: Prof^a. Dr^a. Maria Helena Nasser Brumano - Departamento de Alimentos.

Dedico este trabalho aos meus pais e a todos
que de alguma forma contribuíram para este
momento.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus por ter me concedido força, sabedoria e paciência para trilhar meu caminho e me tornar uma Cientista de Alimentos. Em especial à orientadora e co-orientadora, professoras Luciana Rodrigues da Cunha e Maria Helena Nasser Brumano, pelo aprendizado, dedicação e apoio durante todo o trabalho. A Prof^a. Patrícia Aparecida Pimenta Pereira, Kelly Moreira Gandra, Aureliano Claret da Cunha e aos demais professores que contribuíram de alguma forma nesta minha caminhada. Os técnicos Michele Vieira e Reginaldo Monteiro e a todos os funcionários da Universidade Federal de Ouro Preto. Aos amigos pela amizade, apoio, risos e dificuldades compartilhadas, Daniela Oliveira, Gabriela Fonseca, Emanuely Souza, Bruna Martins, Joyce Ribeiro, Larissa Lopes, Johnny Dias, Fernanda Cristina, Pollyanna Cantarutti, Viviane Martins. Aos meus pais Miguel Barbosa e Célia Vidal da Silva Barbosa, meus irmãos Ederson Miguel Barbosa e Emerson Barbosa e ao meu namorado João Paulo por todo incentivo, carinho, dedicação, companheirismo e conselhos ao longo dessa minha jornada.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Delineamento fatorial completo 2^3 + 6 pontos axiais + 3 pontos centrais para avaliação do efeito combinado da goma guar, amido modificado e pectina na biopreservação do probiótico e efeito anti-escurecimento nas MMP.....	8
Tabela 2. Valores médios \pm desvio padrão da acidez titulável (expressa em % de ácido málico) e pH das maçãs MP em função do tempo de armazenamento.....	10
Tabela 3. Valores médios \pm desvio padrão da viabilidade celular da população de <i>L. acidophilus</i> em Log UFC/ ml das maçãs MP em relação aos dias de armazenamento.....	11
Tabela 4. Valores médios \pm desvio padrão do pH e acidez titulável (expressa em % de ácido málico) das maçãs MP em função dos tratamentos e dos tempos de armazenamento.....	12
Tabela 5. Valores médios \pm desvio padrão da viabilidade celular da população de <i>L. acidophilus</i> em Log UFC/ ml das maçãs MP em função dos tratamentos e dos tempos de armazenamento.....	13
Tabela 6. Valores médios \pm desvio padrão da viabilidade celular da população de <i>L. acidophilus</i> em Log UFC/ ml das maçãs MP em função dos tratamentos e dos tempos de armazenamentos.....	17
Tabela 7. Índice de escurecimento (IE) das maçãs MP em função dos tratamentos e dos tempos de armazenamento.....	18

LISTA DE FIGURAS

- Figura 1. Maças MP revestidas com goma guar 0,5% (Figura 1a), quitosana 1% (Figura 1b), pectina 3% (Figura 1c), amido modificado 1% (Figura 1d) e controle (Figura 1e), analisadas no sexto dia de armazenamento.....15
- Figura 2. Maças MP revestidas com diferentes combinações de goma guar, pectina e amido modificado, sendo T1 (Figura 2a), T4 (Figura 2b), T3 (Figura 2c) e T13 (Figura 2d), analisadas no décimo dia de armazenamento.....19

SUMÁRIO

RESUMO.....	1
1 INTRODUÇÃO.....	3
2 MATERIAL E MÉTODOS.....	6
2.1 MATERIAL VEGETAL.....	6
2.2 PREPARO DA CULTURA PROBIÓTICA.....	6
2.3 INCORPORAÇÃO DIRETA DA BACTÉRIA PROBIÓTICA EM MAÇÃS MP (FASE 1)..	6
2.4 INCORPORAÇÃO DA BACTÉRIA PROBIÓTICA EM REVESTIMENTOS COMESTÍVEIS ÁS MAÇÃS MP (FASE 2).....	7
2.4.1 Preparo dos revestimentos.....	7
2.4.2 Incorporação dos revestimentos adicionados de bactéria probiótica ás maçãs MP.....	7
2.5 AVALIAÇÃO DO EFEITO COMBINADO DA GOMA GUAR, PECTINA E AMIDO MODIFICADO (FASE 3).....	8
2.6 ANÁLISES DE PH E ACIDEZ.....	8
2.7 ANÁLISE DA VIABILIDADE CELULAR DA BACTÉRIA PROBIÓTICA.....	9
2.8 ANÁLISE INSTRUMENTAL DE COR	9
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	9
3.1 INCORPORAÇÃO DIRETA DA BACTÉRIA PROBIÓTICA EM MAÇÃS MP (FASE 1).9	
3.1.1 Análise de pH e acidez titulável.....	9
3.1.2 Determinação da viabilidade celular.....	10
3.2 INCORPORAÇÃO DA BACTÉRIA PROBIÓTICA EM REVESTIMENTOS COMESTÍVEIS ÁS MAÇÃS MP (FASE 2).....	12
3.2.1 Análise de pH e acidez titulável.....	12
3.2.2 Determinação da viabilidade celular.....	13
3.2.3 Cor.....	14
3.3 AVALIAÇÃO DO EFEITO COMBINADO DA GOMA GUAR, PECTINA E AMIDO MODIFICADO NA BIOPRESERVAÇÃO E ANTI-ESCURECIMENTO DAS MAÇÃS MP..	16
3.3.1 Determinação da viabilidade.....	16
3.3.2 Análise instrumental de cor.....	17
4 CONCLUSÃO.....	19

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	20
---------------------------------	----

RESUMO

O consumo de alimentos carreando bactérias probióticas tem crescido nas últimas décadas, devido aos inúmeros benefícios conferidos por esses micro-organismos à saúde humana. Produtos lácteos são os carreadores universais de bactérias probióticas, no entanto, muitos consumidores são privados de consumi-los por apresentarem algum tipo de intolerância/alergia aos componentes do leite, ser vegetarianos ou por simplesmente não gostarem de produtos lácteos. Dessa maneira, a procura por novas matrizes alimentares como veículo de bactérias probióticas tem crescido. Diante do exposto, esse estudo teve como objetivo incorporar *L. acidophilus* diretamente ou por meio de revestimentos comestíveis a base de polissacarídeos em maçãs minimamente processada (MMP), e avaliar qual o melhor procedimento para manutenção da cor e viabilidade da estirpe probiótica. Para tal, o estudo foi dividido em três fases. Na primeira avaliou-se a incorporação direta do probiótico às MMP. Na segunda fase foi verificado o efeito protetor dos revestimentos comestíveis pectina (3%), goma guar (0,5%), quitosana (1%) e amido modificado (1%) isoladamente, na biopreservação de *L. acidophilus* e no anti-escurecimento das MMP, e na terceira fase, avaliou-se o efeito bioprotetor dos três revestimentos selecionados na etapa anterior, aplicados de forma combinada nas MMP. A proporção entre os revestimentos foi definida por meio de um delineamento composto central rotacional (DCCR) com 2^3+6 pontos axiais+3 pontos centrais. Em todas as etapas as MMP foram imersas em solução probiótica contendo ou não revestimentos comestíveis e podendo estar isolados ou combinados. Foram armazenadas a 7°C por até 10 dias e avaliadas quanto à viabilidade celular do micro-organismo probiótico, variações de pH e acidez (fase 1 e 2) e alteração de cor (fases 2 visual e fase 3 instrumental). A incorporação direta de *L. acidophilus* às MMP não promoveu alterações relevantes de pH e acidez. No entanto, após 10 dias de armazenamento a 7°C, houve redução de 2 ciclos logarítmicos na população da bactéria probiótica. A adição dos revestimentos goma guar, pectina, amidos modificado e quitosana, isoladamente, também não promoveu alterações relevantes no pH e acidez ao longo do armazenamento. Em relação ao efeito bioprotetor, o melhor resultado foi obtido para goma guar (redução de somente 2 ciclos log), porém para o atributo cor foi o revestimento que promoveu maior escurecimento nas MMP. Quando realizada a combinação entre os revestimentos de pectina, goma guar e amido modificado na seguinte proporção 3,4%, 0,14% e 1,10% respectivamente, (T1) apresentou os melhores resultados em relação aos dois parâmetros avaliados, promovendo redução de apenas 1,41 ciclos logarítmicos na população de *L. acidophilus* e apresentando menor índice de escurecimento (47,57) após 10 dias de armazenamento à 7°C.

PALAVRAS-CHAVE: PROBIÓTICO; FUNCIONAL; FRUTA; MATRIZ; PROTEÇÃO DA ESTIRPE.

1. INTRODUÇÃO

O aumento da expectativa de vida dos brasileiros e ao mesmo tempo, o crescente aparecimento de doenças crônicas como obesidade, aterosclerose, hipertensão, osteoporose, diabetes e câncer, tem levando a uma maior preocupação por parte da população e dos órgãos públicos de saúde com a alimentação (LIMA- COSTA e VERA, 2003; STELLA, 2012). Isto tem promovido uma forte demanda por alimentos que promovam efeitos benéficos adicionais à saúde humana, além de sua simples função de nutrir. Dentre esses alimentos com alegação de propriedades funcionais e/ou saúde encontra-se aqueles contendo ou carreando micro-organismos probióticos (ROBERFROID, 2002).

Segundo a Organização Mundial da Saúde, probióticos são micro-organismos vivos, que quando administrados em quantidades adequadas conferem benefícios à saúde do hospedeiro (FAO-WHO, 2002). Esses micro-organismos são principalmente consumidos para manter e/ou promover o balanceamento da microbiota intestinal, influenciando na transformação de moléculas e no estado fisiológico do hospedeiro (COLLINS E GIBSON, 1999). A manutenção da microbiota intestinal balanceada é fundamental para a proteção, nutrição e imunomodulação do organismo, no entanto, pode ser facilmente desequilibrada por doenças e infecção de origem bacteriana e viral (LLANOS, 2011).

Lactobacilli e bifidobacteria são os micro-organismos mais comumente utilizados como probióticos (FERREIRA, 2003; O'FLAHERTY & KLAENHAMMER, 2010). Ambos os grupos fazem parte da microbiota benéfica do intestino delgado e grosso, respectivamente, e desempenham importante papel na manutenção de uma microbiota balanceada, por meio da síntese de bacteriocinas (GONZÁLES-MARTÍNEZ et al. 2003), peróxido de hidrogênio (AMANT et al., 2002) e ácidos orgânicos (SERVIN, 2004). Estudos indicam resultados promissores de terapias utilizando esses micro-organismos no tratamento e prevenção de doenças, como diarreias associadas ao uso de antibióticos e aquela provocada por *Clostridium difficile* (CORREA et al. 2005) gastrites, úlceras gástricas e duodenais provocadas por *Helicobacter pylori* (COLLADO et al. 2005), artrites reumatóides, vaginites e infecções no trato urinário (HILTON, 1995), inibição do desenvolvimento de patógenos (PATHMAKANTHAN et al., 2002) e redução de distúrbios alérgicos (ALM et al, 2002).

Tradicionalmente, os produtos lácteos fermentados são os carreadores universais dos micro-organismos probióticos. Estima-se que no mercado mundial existam mais de 80 diferentes produtos lácteos carreando esses micro-organismos. O Japão apresenta-se como o país que lidera este mercado com mais de 50 produtos lácteos probióticos. Em países da Europa como a Suécia, mais de 25% do mercado de fermentados é de produtos contendo

probióticos (CHHANSEN, 2010). Segundo o relatório Global Industry Analysis, feito pelo Transparency Market Research, em 2011 o mercado de lácteos funcionais movimentou US\$ 27,9 bilhões, e estima-se que em 2018 esse mercado deva alcançar US\$ 44,9 bilhões. Grande parte desse sucesso é atribuída, além do fator sensorial, ao efeito protetor e tamponante da matriz láctea desses produtos que contribui para a sobrevivência dos micro-organismos probióticos ao longo da vida de prateleira e baixo pH (ROSS, DESMOND, STANTON, 2005). Além desse efeito protetor, a própria natureza do processamento dos produtos lácteos também contribui, uma vez que permite a adição de bactérias probióticas facilmente durante ou após o processo de fermentação (FERREIRA, 2003).

Embora, o mercado de lácteos funcionais seja promissor e esteja em expansão, muitos consumidores são privados de consumi-los por apresentarem algum tipo de intolerância/alergia aos componentes do leite, ser vegetarianos ou por simplesmente não gostarem de produtos lácteos (STANTON et al., 1998; SWALLOW, 2003). Dessa maneira, a opção de alimentos carregando probióticos disponíveis no mercado torna-se muito restrita a esses consumidores. Diante do exposto, e em virtude dos inúmeros benefícios conferidos por micro-organismos à saúde humana, torna-se necessário ampliar o universo de produtos no mercado.

A maçã é um pseudo fruto da macieira e segundo a Agriannual (2010), está entre as frutas mais consumidas no Brasil devido o seu sabor e potencial nutritivo. Apresenta quantidades consideráveis de vitaminas, minerais (potássio, zinco, cálcio, magnésio, etc.), fibras alimentares e substâncias antioxidantes que ajudam a regula/proteger o organismo (World Health Organization, 2003). No entanto, por ser um fruto climatérico, as características sensoriais da maçã ao longo do armazenamento é alterada rapidamente devido à produção do hormônio etileno ou por danos mecânicos. Dessa maneira, a produção de maçãs minimamente processadas têm sido uma alternativa de produto de fácil consumo para o consumidor e como forma de prolongar a vida útil dessa fruta (PERREIRA et al., 2006). Segundo Moretti (2007), os minimamente processados são definidos como produtos vegetais que passaram por processos físicos como, descascamento, corte, torneamento e até mesmo ralados, porém mantidos no estado frescos e metabolicamente ativos.

A aplicação de revestimentos comestíveis tem crescido nas últimas décadas, e vem sendo usada como forma alternativa para elevar o período de conservação de frutas e hortaliças *in natura* ou minimamente processadas (ASSIS et al., 2008). A aplicação desses revestimentos nos alimentos forma uma cobertura incolor e inodora na superfície, reduzindo a taxa de umidade e trocas gasosas, contribuindo para prolongar a vida útil do produto

(ASSIS et al., 2009). Além disso, essas coberturas podem ser veículo de ingredientes alimentícios, como antioxidante, antimicrobianos e flavorizantes (KROCHTA, 1997).

As matérias-primas que podem ser utilizadas para a elaboração de tais revestimentos comestíveis, podem ter origem animal ou vegetal, ou formarem um composto com a combinação de ambas (ASSIS E BRITTO et al., 2014). Os polissacarídeos (amido e seus derivados, pectina, celulose e seus derivados, alginato e carragena), os lipídeos (monoglicéridos acetilados, ácido esteárico, ceras e ésteres de ácido graxo) e as proteínas (gelatina, caseína, ovoalbumina, glúten de trigo, zeína e proteínas miofibrilares) são os mais utilizados e a sua escolha irá depender das características do alimento (LUVIELMO E LAMAS et al., 2012).

A classe dos polissacarídeos possui como propriedade natural serem hidrofílicos, devido à predominância de grupos altamente polares como a hidroxila (CEREDA et al., 1992). Essa característica da estrutura química favorece o acúmulo e o rearranjo de moléculas polares, e principalmente da água, em torno desses sítios, logo podendo formar géis e até mesmo requerer alterações químicas para uma completa solubilização (ASSIS E BRITTO et al., 2014). Apresentam como vantagens retardar a perda de umidade de alguns alimentos (CEREDA et al., 1992), reduzirem a taxa de escurecimento enzimático, que ocorre devido à ação das polifenoloxidasas (enzima presente na maçã) e contribuir para um aspecto visual conferindo brilho e transparência (OLIVEIRA et al., 2007).

Diante do exposto, esse estudo teve como objetivo incorporar *L. acidophilus* diretamente ou por meio de revestimentos comestíveis a base de polissacarídeos, em maçãs minimamente processadas (MMP) e avaliar qual o melhor procedimento para manutenção da cor e viabilidade da estirpe probiótica.

2. MATERIAL E METODOS

O trabalho foi realizado nos Laboratórios de Microbiologia de Alimentos e Planta Piloto de Produtos Vegetais e Bebidas da Escola de Nutrição (ENUT), da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP-MG).

Esse estudo foi dividido em três fases, tendo como objetivo principal em cada uma, verificar o melhor tratamento na biopreservação da bactéria probiótica incorporada em MMP.

Na primeira fase, foi avaliada a incorporação direta do probiótico às MMP. Na segunda verificou-se o efeito protetor da adição de revestimentos comestíveis. Nessas duas etapas, também foi verificado o efeito dos tratamentos no pH e acidez das maçãs. Na terceira fase, avaliou-se a combinação dos três revestimentos selecionados na etapa anterior, de modo a verificar a existência de sinergismo entre os polímeros. Nesta fase, também foi avaliado o efeito anti-escurecimento dos revestimentos sobre as MMP.

2.1. MATERIAL VEGETAL

As maçãs (*Malus domestica* Borkh) foram obtidas no supermercado local, sendo selecionadas de acordo com o tamanho, cor, e sem apresentar injúrias. As frutas foram lavadas, sanitizadas em solução de hipoclorito de sódio a 1% por 15 minutos (BASTO, 2006) e armazenadas sob refrigeração, até o momento do uso. As maçãs foram descascadas, cortadas manualmente em cubos de aproximadamente (1cm²) com auxílio de facas de aço inoxidável.

2.2. PREPARO DA CULTURA PROBIÓTICA

Cultura liofilizada de *Lactobacillus acidophilus* (La5 – Ch Hansen) foram propagadas em caldo MRS (MAN ROGOSA & SHARPE, 1960) a 37°C por 18 horas. Posteriormente, as células foram centrifugadas a 2500 g por 15 minutos, lavadas com água peptonada estéril e submetidas à nova centrifugação nas mesmas condições descritas acima. O pellet foi ressuspenso em 24 ml de solução tampão constituída de ácido cítrico a 1% e citrato de sódio a 1% (Fase 1) ou em diferentes revestimentos comestíveis (Fase 2 e 3).

2.3. INCORPORAÇÃO DIRETA DA BACTÉRIA PROBIÓTICA EM MMP (FASE 1)

A incorporação direta da bactéria em MMP foi realizada segundo metodologia proposta por Martins, (2012). Para isso, vinte cubos de maçãs foram imersos por 15 minutos em 24 ml de solução de ácido cítrico a 1% e citrato de sódio a 1%, contendo 10^8 UFC/ml de *L. acidophilus*. Posteriormente, as maçãs foram drenadas (1 minuto) e imersas em 24 ml de solução antioxidante contendo N-acetilcisteína a 0,1% (p/v) e ácido ascórbico a 1% (p/v) por 3 minutos. Após drenagem, os cubos (40 no total) foram acondicionados em potes de polipropileno, previamente higienizados e mantidos sob refrigeração (7°C) por 10 dias. Análises de acidez, pH (em triplicata) e viabilidade celular foram avaliadas nos tempos 0, 2, 6, 8, 10 dias.

2.4. INCORPORAÇÃO DA BACTÉRIA PROBIÓTICA EM REVESTIMENTOS COMESTÍVEIS ÀS MMP (FASE 2)

2.4.1. Preparo dos revestimentos

Os revestimentos utilizados foram à pectina HM 3% (p/v), goma guar 0,5% (p/v), amido modificado 1% (p/v) e quitosana 1% (p/v), tendo suas concentrações determinadas por testes prévios em laboratório. Cada composto foi diluído em 24 ml de água destilada estéril, e com exceção da quitosana, todos os outros foram aquecidos e agitados até completa solubilização, formando uma mistura clara e homogênea. A quitosana foi pesada juntamente com o ácido cítrico a 2% (p/v) para sua completa solubilização em água destilada (ASSIS, ALVES; 2002). A solução antioxidante foi composta por N-acetilcisteína a 0,1% (p/v), ácido ascórbico a 1% (p/v), ácido cítrico a 2% (p/v) e cloreto de cálcio a 1% (p/v) na manutenção da firmeza, com exceção da quitosana uma vez que o ácido cítrico foi adicionado previamente na solubilização do polímero. Uma alíquota de 1 ml da cultura probiótica concentrada foi adicionada em cada revestimento.

2.4.2. Incorporação dos revestimentos adicionados de bactéria probiótica às maçãs MP

A incorporação dos revestimentos adicionados de bactéria probiótica às maçãs MP foi realizada segundo metodologia proposta por Tapia, Rodríguez e Ramírez (2005), com modificações.

Vinte cubos de maçãs foram imersos, por 5 minutos em 24 ml de cada revestimento contendo 1×10^8 UFC/ ml de *L. acidophilus*. Posteriormente, as maçãs foram drenadas (1

minuto) e imersas em 24 ml de solução antioxidante por 3 minutos. Após drenagem, os cubos foram acondicionados em potes de polipropileno previamente higienizados (solução de hipoclorito de sódio 1% por 15 minutos) e mantidos á 7 °C por 8 dias. Água estéril adicionada de probiótico foi utilizada como controle. Análises de acidez, pH (em triplicata) e viabilidade celular foram realizadas nos tempos 0, 2, 4, 6 e 8 dias para os cinco tratamentos.

2.5. AVALIAÇÃO DO EFEITO COMBINADO DA GOMA GUAR, PECTINA E AMIDO MODIFICADO NAS MMP (FASE 3)

Para avaliação do efeito combinado da goma guar, amido modificado e pectina na biopreservação do probiótico e efeito anti-escurecimento nas MMP, foi utilizado um delineamento composto central rotacional (DCCR) com $2^3 + 6$ pontos axiais + 3 pontos centrais. Os valores codificados e reais dos fatores são mostrados na Tabela1.

Tabela 1. Delineamento fatorial completo $2^3 + 6$ pontos axiais + 3 pontos centrais

Ensaio	Variáveis codificadas			Variáveis reais		
	X ₁	X ₂	X ₃	X ₁ (%*)	X ₂ (%*)	X ₃ (%*)
1	-1	-1	-1	3,40	0,14	1,10
2	+1	-1	-1	4,60	0,14	1,10
3	-1	+1	-1	3,40	0,26	1,10
4	+1	+1	-1	4,60	0,26	1,10
5	-1	-1	+1	3,40	0,14	1,40
6	+1	-1	+1	4,60	0,14	1,40
7	-1	+1	+1	3,40	0,26	1,40
8	+1	+1	+1	4,60	0,26	1,40
9	-1,68	0	0	3,00	0,20	1,25
10	+1,68	0	0	5,00	0,20	1,25
11	0	-1,68	0	4,00	0,10	1,25
12	0	+1,68	0	4,00	0,30	1,25
13	0	0	-1,68	4,00	0,20	1,00
14	0	0	+1,68	4,00	0,20	1,50
15	0	0	0	4,00	0,20	1,25
16	0	0	0	4,00	0,20	1,25
17	0	0	0	4,00	0,20	1,25

X₁= pectina; X₂= goma guar; X₃= amido modificado.

2.6. ANÁLISES DE pH E ACIDEZ

As análises de pH e acidez total titulável foram realizadas segundo metodologia propostas pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2005).

2.7. ANÁLISE DA VIABILIDADE CELULAR DA BACTÉRIA PROBIÓTICA

As MMP foram pesadas (1 g) em embalagens plásticas estéreis (sacos para stomacher), diluídas em água peptonada 0,1 % estéril e homogeneizadas em stomacher (Marconi- MA 440) por 1 minuto. Posteriormente, foram realizadas diluições seriadas e plaqueamento (profundidade) em ágar MRS (De Man, Rogosa & Sharpe, 1960). As placas foram incubadas em jarras contendo dispositivos de anaerobiose e incubadas a 37 °C por 48 horas. Os resultados foram expressos em log de unidades formadoras de colônia (UFC) por ml.

2.8. ANÁLISE INSTRUMENTAL DE COR DAS MMP

A coloração das maçãs MP na terceira fase foi avaliada utilizando-se colorímetro Chroma Meter CR-400 (Konica Minolta) tomando-se 6 leituras por cubo, sendo 2 cubos para cada tratamento para detecção dos parâmetros: Luminosidade, L*, de 0 (preto) a 100 (branco); a* varia de verde (-60) a vermelho (+60) e b* de azul (-60) a amarelo (+60) (CARDOSO et al.,2007). A partir dos valores das coordenadas de cor L* a* b*, foi calculado o índice de escurecimentos (IE) usando a equação 1 (PATHARE et al., 2012).

$$IE = \frac{100(X-0,31)}{0,171}, \text{ sendo } X = \frac{a^* + 1,75L^*}{5,845L^* + a^* - 3,012b^*} \quad (\text{Eq.1})$$

2.9. ANÁLISE DOS RESULTADOS

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. INCORPORAÇÃO DIRETA DA BACTÉRIA PROBIÓTICA EM MAÇÃS MP (FASE1)

3.1.1. Análises de pH e acidez titulável

A Tabela 2 indica os valores médios de acidez e pH para as maçãs minimamente processadas incorporadas com a bactéria probiótica e armazenadas à 7 °C por 10 dias.

Tabela 2. Valores médios \pm desvio padrão da acidez titulável (expressa em % de ácido málico e pH em função do tempo de armazenamento.

Tempo (Dias)	Acidez (%)	pH
0	0,4 \pm 0,01	4,0 \pm 0,01
2	0,4 \pm 0,00	4,1 \pm 0,01
6	0,3 \pm 0,00	4,2 \pm 0,00
8	0,3 \pm 0,00	4,2 \pm 0,00
10	0,3 \pm 0,00	4,2 \pm 0,01

O pH, principalmente das frutas cítricas, é um fator intrínseco intimamente relacionado à conservação desse alimento, uma vez que, devido ao seu baixo valor (em torno de 4,6) limita o crescimento de micro-organismos patogênicos (MULLER, 1981; PORTE; MAIA, 2001) e reduz a velocidade de reações enzimáticas, como por exemplo, a de escurecimento, prolongando assim a vida útil do produto (BRAVERMAN, 1976; TAOUKIS; LABUZA, 1996; MARTINEZ; WHITAKER, 1995).

Como observado na Tabela 2, à incorporação direta de bactérias probióticas nas maçãs minimamente processadas não promoveu alteração significativa nos valores de pH e acidez ao longo de 10 dias de armazenamento a 7 °C.

Esses resultados estão de acordo com Roble et al., (2011) que também não verificaram diferença significativa nos valores de pH e acidez ao longo de 10 dias de armazenamento a 2 e 4 °C para maçãs MP incorporadas com *Lactobacillus rhamnosus* GG. Resultados semelhantes foram obtidos por Oliveira (2014) e Martins (2012) para melões MP incorporados com *L. acidophilus* e salada de fruta carregando *L. rhamnosus*, respectivamente.

Segundo Tortora et al., (2012), *Lactobacillus* são micro-organismos com temperatura ótima de crescimento em torno de 37 °C e mínima de 25 °C. Portanto, de acordo com a temperatura de armazenamento das maçãs, não era esperado haver crescimento da bactéria, justificando assim, não ter ocorrido alterações significativas nos valores de pH e acidez.

3.1.2. Determinação da viabilidade celular

A Tabela 3 indica os valores médios \pm desvio padrão da viabilidade celular da população de *L. acidophilus* em Log. UFC/ ml de maçãs MP, armazenadas a 7 °C por 10 dias.

Tabela 3. Valores médios \pm desvio padrão da viabilidade celular da população de *L. acidophilus* em Log. UFC/ ml ao longo do armazenamento a 7 °C.

Tempo (Dias)	Viabilidade (Log UFC/ ml)
0	7,08 \pm 0,03
2	6,59 \pm 0,14
6	5,71 \pm 0,03
8	5,48 \pm 0,06
10	5,43 \pm 0,37

De acordo com Ferreira, (2000) os efeitos benéficos conferidos á saúde humana pelos micro-organismos probióticos estão diretamente relacionados á ingestão de células viáveis e em quantidades suficientemente elevadas, de modo que um número substancial de micro-organismos consiga vencer as barreiras impostas pelo trato gastrintestinal e atinjam o intestino delgado e grosso. De acordo com a Tabela 3 pode-se observar que foi possível incorporar 10^7 UFC/ mL de *Lactobacillus acidophilus* nas maçãs MP. No entanto, após dez dias a 7 °C, observa-se redução de dois ciclos logarítmicos na população da bactéria probiótica.

De acordo com Laroia et al., (1991), os *L. acidophilus* são micro-organismos microaerofílicos e possuem uma faixa ótima de crescimento e manutenção da viabilidade, em temperaturas entre 37 °C a 41°C e em pH entre 6 e 7. Sendo assim, sua viabilidade pode ser comprometida em valores de pH abaixo de 4,5 ou acima de 9,5 e em temperaturas abaixo de 37 °C. Como observado na Tabela 2, os valores de pH da maçã MP estão abaixo da faixa ótima, o que pode estar promovendo um estresse ácido. Além disso, as maçãs MP foram armazenadas á 7 °C (temperatura muito inferior à ótima de crescimento) e em condições de aerobiose promove assim, estresse térmico e oxidativo nesse micro-organismo, justificando a redução na viabilidade dessas bactérias.

Esses dados estão de acordo com Oliveira (2014), que também observou redução de dois ciclos logarítmicos na população de *L. acidophilus* incorporados em melão MP armazenados á 5 °C. No entanto, nenhuma redução foi observada na população de *L. plantarum* incorporados ao melão MP. Segundo Kleerebezem et al. (2003), essa diferença pode ser explicada pela maior capacidade de adaptação de *L. plantarum*, uma vez que este

micro-organismo possui uma proporção relativamente alta de genes de resistência às condições de estresse se comparado ao *L. acidophilus*. Esses genes promovem melhor adaptação da bactéria com o ambiente.

Devido à sensibilidade de *L. acidophilus* a baixa temperatura, pH e à exposição ao oxigênio e visto que os efeitos benéficos dessa bactéria estão diretamente relacionados à ingestão de um número substancial de micro-organismos viáveis, a segunda fase desse estudo buscou-se adicionar revestimentos comestíveis às maçãs, de forma a melhorar a viabilidade celular da bactéria probiótica ao longo da vida de prateleira do produto.

3.2. INCORPORAÇÃO DA BACTÉRIA PROBIÓTICA EM REVESTIMENTOS COMESTÍVEIS ÀS MAÇÃS MP (FASE 2)

3.2.1. Análises de pH e acidez titulável

A Tabela 4 indica os valores médios \pm desvio padrão do pH e acidez para as maçãs minimamente processadas incorporadas com a bactéria probiótica e armazenadas à 7 °C por 8 dias.

Tabela 4. Valores médios \pm desvio padrão do pH e acidez titulável (expressa em % de ácido málico) das maçãs MP em função dos tratamentos e dos tempos de armazenamento.

Tempo (Dias)	pH				
	Controle	Pectina	G.Guar	Amido M.	Quitossana
0	3,3 \pm 0,01	3,6 \pm 0,00	3,8 \pm 0,01	3,6 \pm 0,05	3,5 \pm 0,01
2	3,3 \pm 0,01	3,6 \pm 0,00	3,8 \pm 0,01	3,6 \pm 0,05	3,5 \pm 0,01
4	3,4 \pm 0,00	3,5 \pm 0,01	3,8 \pm 0,01	3,6 \pm 0,00	3,6 \pm 0,01
6	3,4 \pm 0,00	3,5 \pm 0,03	3,8 \pm 0,04	3,4 \pm 0,04	3,5 \pm 0,04
8	3,4 \pm 0,00	3,5 \pm 0,03	3,8 \pm 0,04	3,4 \pm 0,04	3,5 \pm 0,04
Tempo (Dias)	Acidez				
	Controle	Pectina	G.Guar	Amido M.	Quitossana
0	0,6 \pm 0,00	0,5 \pm 0,00	0,6 \pm 0,00	0,6 \pm 0,00	0,5 \pm 0,00
2	0,6 \pm 0,00	0,5 \pm 0,00	0,5 \pm 0,00	0,6 \pm 0,00	0,5 \pm 0,00
4	0,5 \pm 0,00	0,5 \pm 0,07	0,4 \pm 0,00	0,5 \pm 0,00	0,5 \pm 0,07
6	0,5 \pm 0,00	0,5 \pm 0,07	0,4 \pm 0,00	0,5 \pm 0,14	0,6 \pm 0,14
8	0,5 \pm 0,00	0,5 \pm 0,07	0,3 \pm 0,00	0,5 \pm 0,14	0,6 \pm 0,14

Com base nos resultados da Tabela 4, pode-se verificar que as maçãs MP do grupo controle apresentaram valores de pH relativamente mais baixos em todos os tempos de

armazenamento, possivelmente devido à constituição da solução antioxidante, cujo pH foi aproximadamente 2. As maçãs MP que receberam as soluções de revestimento comestíveis apresentaram pH superiores ao controle, provavelmente devido à interferência do pH dos revestimentos. Fenômeno semelhante também foi relatado por Fontes, Sarmento, Spoto e Dias (2008), no qual observaram valores semelhantes de pH para maçãs minimamente processadas adicionadas de revestimentos comestíveis (dextrina, fécula de mandioca e alginato de sódio) e armazenadas a 2 °C por 13 dias.

Pode-se observar ainda que os valores de acidez para o tratamento com pectina manteve-se constante durante o período de armazenamento. No entanto, o tratamento com goma guar apresentou-se relativamente menor no último dia de armazenamento, enquanto os valores de acidez para o tratamento com amido modificado teve uma tendência a redução a partir do quarto dia e então ficando estável. Os valores de acidez para o tratamento com quitosana apresentaram uma tendência ao aumento do quarto para o sexto dia e então ficando estável.

De acordo com Fernandes et al. (2010), o aumento da acidez pode estar relacionado com a formação de ácido galacturônico no processo de degradação da parede celular, que ocorre durante o amadurecimento dos vegetais. O baixo metabolismo respiratório também pode contribuir para o aumento da acidez, principalmente a baixas temperaturas, que segundo Alves et al. (2010), irá gerar um acúmulo de ácidos nos vacúolos.

3.2.2 Determinação da viabilidade celular

A Tabela 5 mostra os valores médio \pm desvio padrão da viabilidade celular padrão da população de *L. acidophilus* em Log UFC/ ml das maçãs MP com e sem revestimento, armazenadas a 7 °C por 8 dias.

Tabela 5. Valores médios \pm desvio padrão da viabilidade celular da população de *L. acidophilus* em Log UFC/ ml em função dos tratamentos e dos tempos de armazenamento.

Tempo (Dias)	Viabilidade (LogUFC/mL)				
	Controle	Pectina	G. Guar	Amido M.	Quitosana
0	7,38 \pm 0,00	7,84 \pm 0,00	8,24 \pm 0,00	7,90 \pm 0,00	7,57 \pm 0,00
2	6,89 \pm 0,21	7,14 \pm 0,26	7,69 \pm 0,06	7,15 \pm 0,09	6,65 \pm 0,00
4	5,90 \pm 0,03	6,50 \pm 0,27	7,14 \pm 0,00	6,40 \pm 0,26	5,72 \pm 0,03
6	4,91 \pm 0,08	5,85 \pm 0,00	6,59 \pm 0,05	5,66 \pm 0,06	4,80 \pm 0,07
8	3,92 \pm 0,00	5,22 \pm 0,00	6,04 \pm 0,00	4,91 \pm 0,00	3,87 \pm 0,00

*T0-T8	3,46	2,62	2,20	2,99	3,70
--------	------	------	------	------	------

*t0-t8 – Diferença entre a viabilidade celular no tempo 0 e no tempo 8 dias.

De acordo com a Tabela 5, pode-se observar que adição dos revestimentos pectina, goma guar e amido modificado exerceram efeito protetor sobre a viabilidade da bactéria probiótica quando comparado ao controle, tendo a goma guar se destacado, reduzindo apenas 2 ciclos logarítmicos ao longo de oito dias de armazenamento a 7 °C.

Diferentemente da goma guar, a quitosana apresentou menor efeito bioprotetor, tendo o *L. acidophilus* reduzido 4 ciclos logarítmicos em sua população quando comparado ao controle. A elevada perda da viabilidade celular promovida por esse revestimento pode estar relacionada à suas propriedades antimicrobianas. Estudos realizados por Botrel (2007), constataram efeito inibitório da quitosana sobre o crescimento de micro-organismos psicrotóxicos, bolores e leveduras. Segundo Jung et al., (1999), essa atividade está relacionada à natureza catiônica da quitosana que irá favorecer ligações com o ácido siálico nos fosfolípídeos na membrana da bactéria, conseqüentemente, restringindo o movimento de substâncias através da membrana celular e no impedimento da transcrição do DNA em RNA.

O efeito bioprotetor da goma guar pode estar relacionado à sua estrutura química e estabilidade do gel. Segundo Bobbio (1992), esse polímero apresenta-se como uma galactomanana de alto peso molecular e estrutura pouco ramificada, permitindo a formação de uma solução muito viscosa. Isso ocorre devido à proporção de galactopiranosose da molécula ligada à cadeia principal que dificulta a aproximação das moléculas de polissacarídeos, impedindo assim que se agreguem e conseqüentemente, formando uma solução estável.

3.2.3. Cor

A alteração de cor é outro parâmetro importante a ser avaliado em relação à vida útil de maçãs minimamente processadas. Estudo tem mostrado que revestimentos comestíveis têm evitado/retardado o escurecimento enzimático das frutas (GAGO, 2006).

Nesse estudo, pode-se observar que as maçãs MP tratadas com a goma guar apresentaram alteração significativa da cor, ficando muito escuras e opacas. Observa-se também, que a goma guar de alguma maneira potencializou o escurecimento das maçãs MP. O mesmo fenômeno foi relatado por Pizato (2013), onde a presença da goma guar no revestimento conferiu maior opacidade aos mamões minimamente processados.

Alguns autores sugerem, que a presença da galactose na composição química da goma guar pode ser a responsável por tais alterações e conferir menor brilho (RAO et al., 2010; BEM; POLESI; SARMENTO, 2011).

Observa-se também que as maçãs MP tratadas com quitosana e amido modificado apresentaram melhor efeito na preservação da cor, enquanto as tratadas com pectina, apresentaram um leve escurecimento se comparada ao controle.

De acordo com os dados obtidos na segunda fase, pode-se observar que a goma guar apresentou melhor efeito protetor para a bactéria probiótica. No entanto, em relação ao atributo cor, intenso escurecimento das maçãs foi observado. Para a quitosana, comportamento contrário foi verificado. Por se tratar de desenvolvimento de maçãs com propriedade funcional e devido à propriedade antimicrobiana da quitosana, optou-se por excluir esse polímero da próxima etapa e verificar se a combinação dos demais revestimentos poderia reduzir o efeito negativo da goma guar sobre a cor das maçãs minimamente processadas e potencializar seu efeito bioprotetor.

3.3. AVALIAÇÃO DO EFEITO COMBINADO DA GOMA GUAR, PECTINA E AMIDO MODIFICADO NA BIOPRESERVAÇÃO E ANTI-ESCURECIMENTO DE MAÇÃS MP

3.3.1. Determinação da viabilidade

A Tabela 6 indica os valores médios \pm desvio padrão da viabilidade celular da população de *L. acidophilus* em Log UFC/ ml das maçãs MP, incorporadas com diferentes combinações de goma guar, pectina e amido modificado, armazenadas a 7 °C por 10 dias.

Tabela 6. Valores médios \pm desvio padrão da viabilidade celular da população de *L. acidophilus* em Log UFC/ ml em função dos tratamentos e dos tempos de armazenamentos.

Tratamentos	TEMPO (Dias)					*t0-t10
	0	3	5	7	10	
T1	6,27 \pm 0,01	5,79 \pm 0,40	5,52 \pm 0,07	5,25 \pm 0,03	4,86 \pm 0,05	1,41
T2	6,51 \pm 0,13	5,54 \pm 0,10	5,23 \pm 0,06	4,91 \pm 0,03	4,45 \pm 0,09	2,06
T3	5,93 \pm 0,02	5,49 \pm 0,12	5,29 \pm 0,05	5,08 \pm 0,05	4,78 \pm 0,00	1,15
T4	6,51 \pm 0,01	5,92 \pm 0,11	5,60 \pm 0,11	5,28 \pm 0,18	4,81 \pm 0,18	1,70
T5	6,61 \pm 0,03	6,04 \pm 0,08	5,66 \pm 0,24	5,28 \pm 0,03	4,70 \pm 0,07	1,91
T6	6,60 \pm 0,02	5,80 \pm 0,30	5,29 \pm 0,00	4,77 \pm 0,08	3,99 \pm 0,30	2,61
T7	6,33 \pm 0,29	6,25 \pm 0,09	6,06 \pm 0,38	5,31 \pm 0,02	3,54 \pm 0,20	2,79
T8	6,46 \pm 0,31	5,53 \pm 0,16	4,92 \pm 0,04	4,30 \pm 0,06	3,34 \pm 0,00	3,12
T9	6,13 \pm 0,03	5,08 \pm 0,05	4,37 \pm 0,03	3,67 \pm 0,00	2,62 \pm 0,04	3,51
T10	6,54 \pm 0,06	5,43 \pm 0,18	4,92 \pm 0,04	4,42 \pm 0,32	3,66 \pm 0,01	2,88
T11	6,17 \pm 0,27	5,35 \pm 0,15	4,79 \pm 0,02	4,24 \pm 0,04	3,41 \pm 0,01	2,76
T12	6,46 \pm 0,00	5,80 \pm 0,08	5,35 \pm 0,02	4,90 \pm 0,14	4,24 \pm 0,02	2,22
T13	6,25 \pm 0,08	5,48 \pm 0,01	4,96 \pm 0,02	4,45 \pm 0,05	3,67 \pm 0,10	2,58
T14	6,92 \pm 0,13	5,72 \pm 0,21	4,93 \pm 0,10	4,13 \pm 0,16	3,25 \pm 0,20	3,67
*T15	6,29 \pm 0,08	5,50 \pm 0,13	5,08 \pm 0,05	4,65 \pm 0,02	4,01 \pm 0,00	2,28

*t0-t10 – Diferença entre a viabilidade celular no tempo 0 e no tempo 10 dias.

*T15 – Média dos valores da viabilidade celular para os tratamentos 15, 16 e 17.

De acordo com a Tabela 6, pode-se observar que os tratamentos 1 e 3 exerceram melhor efeito protetor (t0 - t10) sobre a viabilidade da bactéria probiótica, promovendo redução de no máximo 1,5 ciclos logarítmicos após 10 dias de armazenamento á 7 °C. No entanto, os tratamentos T8, T9 e T14 apresentaram menor efeito protetor, promovendo reduções superiores a três ciclos logarítmicos na população da bactéria probiótica.

Como observado na segunda fase, à goma guar exerceu o melhor efeito protetor sobre a viabilidade celular. Analisando os tratamentos 1 (3,4% pectina, 0,14% goma guar e 1,10% amido modificado) e 3 (3,4% pectina, 0,26% goma guar e 1,10% amido modificado) pode-se verificar que ambos continham a mesma concentração de pectina e amido modificado variando apenas a concentração de goma guar, a qual era maior para o T3 o que pode ter contribuído para este apresentar melhor proteção para a estirpe probiótica. Logo verifica-se que para melhor efeito bioprotetor da estirpe probiótica deve-se utilizar concentrações de pectina e amido modificado de 3,4% e 1,10% e de goma guar variando de 0,14% a 0,26%.

3.3.2. Análise instrumental de cor

A Tabela 7 indica o índice de escurecimento (IE) das maçãs MP incorporada com diferentes combinações de goma guar, pectina e amido modificado, armazenadas por 10 dias á 7 °C.

Tabela 7. Índice de escurecimento (IE) das maçãs MP em função dos tratamentos e dos tempos de armazenamento.

TRATAMENTOS	TEMPO (Dias)						t10-t0
	0	3	5	7	10		
T1	25,69 ± 2,93	33,33 ± 0,96	35,48 ± 5,85	36,91 ± 4,54	38,85 ± 1,60	13,16	
T2	30,33 ± 2,67	33,06 ± 2,88	33,01 ± 4,59	37,55 ± 1,78	47,16 ± 0,35	16,83	
T3	23,78 ± 3,90	26,36 ± 4,09	29,34 ± 2,29	32,42 ± 2,46	71,35 ± 11,74	47,57	
T4	23,12 ± 4,77	25,01 ± 3,91	25,93 ± 4,97	25,67 ± 4,32	36,34 ± 3,48	13,22	
T5	22,78 ± 4,05	24,28 ± 1,64	25,56 ± 4,37	35,26 ± 5,41	50,46 ± 3,95	27,68	
T6	21,79 ± 1,78	26,61 ± 2,42	31,02 ± 2,80	35,36 ± 5,44	43,26 ± 6,54	21,47	
T7	29,46 ± 0,54	33,97 ± 2,98	38,18 ± 2,99	41,42 ± 9,02	59,83 ± 0,45	30,37	
T8	14,31 ± 1,60	25,89 ± 3,79	27,49 ± 2,93	30,72 ± 5,19	42,58 ± 1,69	28,27	
T9	23,28 ± 1,87	26,96 ± 1,37	38,79 ± 5,62	40,26 ± 4,73	49,17 ± 2,15	25,89	
T10	20,13 ± 0,89	31,98 ± 1,05	40,77 ± 6,44	43,92 ± 8,04	50,86 ± 5,88	30,73	
T11	24,67 ± 2,13	26,61 ± 1,73	28,24 ± 4,11	42,50 ± 1,59	43,92 ± 0,12	19,25	
T12	27,39 ± 3,59	32,76 ± 0,68	39,44 ± 0,48	44,16 ± 6,00	63,35 ± 2,47	35,96	
T13	17,29 ± 4,00	31,52 ± 3,18	38,72 ± 5,95	48,14 ± 1,27	58,61 ± 10,30	41,32	
T14	25,07 ± 4,04	35,68 ± 2,30	35,60 ± 5,13	37,72 ± 1,63	44,08 ± 2,93	19,01	
*T15	23,56 ± 2,29	26,39 ± 4,68	27,97 ± 4,05	37,29 ± 3,31	52,18 ± 4,58	28,62	

*t10-t0 – Diferença entre o índice de escurecimento no tempo 10 e no tempo 0 dia.

*T15 – Média dos valores do índice de escurecimento para os tratamentos 15,16 e 17.

De acordo com os dados da Tabela 7, pode-se verificar que os tratamentos 1 (3,4% pectina, 0,14% goma guar e 1,10% amido modificado) e 4 (4,6% pectina, 0,26% goma guar e 1,10% amido modificado), apresentaram menores índices de escurecimento enzimático (t10 - t0), com índices inferiores a 14 (Figura 2a e 2b). No entanto, os tratamentos 3 e 13 apresentaram os maiores índices, com valores superiores a 40 (Figura 2c e 2d). Esses resultados podem estar relacionados com a proporção de cada revestimento presente na formulação.

Como mencionado anteriormente, a composição química da goma guar pode contribuir para maior escurecimento das maçãs MP. Logo, foi possível observar que os tratamentos que continham menores concentrações desta goma (T1 e T4), combinados com concentrações maiores dos revestimentos de pectina e amido modificado, apresentaram os menores índices de escurecimento. Dessa maneira, quando utilizados de forma combinada e para se obter menores índices de escurecimento das maçãs, deve-se utilizar concentrações de pectina variando entre 3,40 a 4,6%, goma guar de 0,14 a 0,26% e amido modificado de 1,10%. Outro aspecto a ser observado é que o tratamento 3 (3,4% pectina, 0,26% goma guar e 1,10% amido modificado) apresentou o maior índice de escurecimento, e quando comparado ao tratamento 4 (4,6% pectina, 0,26% goma guar e 1,10% amido modificado), verifica-se que ambos continham as mesmas concentrações de goma guar e amido modificado, variando apenas a concentração de pectina, a qual era menor no tratamento 3. Dessa maneira, pode-se verificar que baixas concentrações de pectina favorecem o escurecimento de MMP.

Figura 2. Mações MP revestidas com diferentes combinações de goma guar, pectina e amido modificado, sendo T1 (Figura 2a), T4 (Figura 2b), T3 (Figura 2c) e T13 (Figura 2d), analisadas no décimo dia de armazenamento.

Figura 1. Mações MP revestidas com goma guar 0,5% (Figura 1a), quitosana 1% (Figura 1b), pectina 3% (Figura 1c), amido modificado 1% (Figura 1d) e controle (Figura 1e), após seis dias de armazenamento.

4. CONCLUSÃO

O uso de revestimentos comestíveis carreando bactérias probióticas mostrou-se viável e sendo uma boa alternativa para aumentar o valor funcional e reduzir o escurecimento em maçãs MP. Dentre os revestimentos utilizados, quando analisados separadamente, a goma guar exerceu melhor efeito protetor na viabilidade celular, reduzindo apenas 2 ciclos logarítmicos. No entanto, promoveu maior escurecimento das maçãs MP. Quando realizada a combinação entre os revestimentos de goma guar, amido modificado e pectina, o tratamento 1 apresentou melhores resultados em relação aos dois parâmetros avaliados, promovendo redução de apenas 1,41 ciclos logarítmicos na população de *L. acidophilus* apresentando menor índice de escurecimento (13,16) após 10 dias de armazenamento a 7° C. Dessa maneira, a combinação dos revestimentos de pectina, goma guar e amido modificado na proporção de (3,4%, 0,14% e 1,10% respectivamente) contribuiu para aumentar a viabilidade das estirpes probióticas e ao mesmo tempo exercer um efeito protetor na cor das maçãs minimamente processadas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGRINUAL. Agrinuírio da Agricultura Brasileira. Editora FPN, 2010.

ALM, J.S., SWARTZ, J., BJORKSTEN, B., ENGSTRAND, L., ENGSTROM, J., KUHN, I., LILJA, G., MOLLBY, R., NORIN, E., PERSHAGEN, G., REINDERS, C., WREIBER, K., AND SCHEYNIUS, A. An anthroposophic lifestyle and intestinal microflora in infancy. *Pediatr. Allergy Immunol.* 13,402–411, 2002.

ALVES, J. A.; VILAS BOAS, E. V. B.; SOUZA, E. C.; VILAS BOAS, B. M.; PICCOLI, R.H. Vida útil de produto minimamente processado composto por abóbora, cenoura, chuchu e mandioquinha-salsa. *Ciência Agrotécnica*, v. 34, n. 1, p. 182-189, 2010.

AMANT, D.C., VALENTIN-BON, I.E. AND JERSE, A.E. Inhibition of *Neisseria gonorrhoeae* by *Lactobacillus* species that are commonly isolated from the female genital tract. *Infect. Immun.* 70, 7169–7171, 2002.

ASSIS, O.B.G.; ALVES, H.C. Metodologia Mínima Para Produção de Frutas Comestíveis de Quitosana e Avaliação Preliminar do Seu Uso Como Revestimento Protetor em Maças Cortadas. Embrapa, 2002.

ASSIS, O.B.G.; BRITO, D.; FORATO, L.A. O uso de biopolímeros como revestimentos comestíveis protetores para conservação de frutas in natura e minimamente processadas. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento. São Carlos, Embrapa Instrumentação Agropecuária, 23 p, 2009.

ASSIS, O.B.G.; BRITTO, D. Revisão: coberturas comestíveis protetoras em frutas: fundamentos e aplicações. Braz. J. Food Technol, Campinas, v.17, n.2, p.88, 2014.

ASSIS, O.B.G.; FORATO, L.A.; BRITTO, D. Revestimentos Comestíveis Protetores em Frutos Minimamente Processados. Higiene Alimentar, 22(160):99-106, 2008.

BASTOS. M.S.R. Frutas minimamente processadas: aspectos de qualidade e segurança. Embrapa Agroindustrial Tropical, Fortaleza- CE, 2006.

BEM, M. S. D.; POLES, L. F.; SARMENTO, S. B. S. Propriedades funcionais de amido de leguminosas em associação à hidrocoloides. Boletim CEPPA, Curitiba, v. 29, n. 1, p. 103-116, 2011.

BOBBIO, F.O.; BOBBIO, P.A. Química do Processamento de Alimentos. São Paulo: Livraria Varela, 222p. 1992.

BOTREL, D.A.; SOARES, N.F.F.; CAMILLOTO, G.P.; FERNANDES, R.V.B. 2010. Revestimento ativo de amido na conservação pós-colheita de 21pêra Williams minimamente processada. Ciência Rural 40(8): 1814- 1820., 2007.

BRAVERMAN, J. B. S. Introducción a la bioquímica de los alimentos. Barcelona: Omega, 355p. Cap.14, 1967.

CARDOSO, W. S.; PINHEIRO, F. A.; PATELLI, T.; PEREZ, R.; RAMOS, A. M. Determinação da concentração de sulfito para a manutenção da qualidade da cor em maçã desidratada. *Revista Analytica*, São Paulo, n. 29, p. 127-132, 2007.

CEREDA, M.P.; BERTOLINI, A.C.; EVANGELISTA, R.M. Uso de amido em substituição às ceras na elaboração de 'películas' na conservação pós-colheita de frutas e hortaliças: estabelecimento de curvas de secagem. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MANDIOCA, 7, Recife, 1992.

CH-HANSEN, A utilização de culturas em produtos lácteos. Informativo Ciência do leite. 2010.

CHITARRA, M. I. F.; CHITARRA, A. B. Pós-colheita de frutas e hortaliças: fisiologia e manuseio. Lavras: Ed. UFLA, 785 p.2005.

COLLADO, M.C., GONZÁLEZ, A., GONZÁLEZ, R., HERNÁNDEZ, M., FERRÚS, M.A., SAZ, Y., Antimicrobial peptides are among the antagonistic metabolites produced by Bifidobacterium against Helicobacter pylori. International Journal of Antimicrobial Agents, 25, p. 385-391, 2005.

COLLINS, M.D. E GIBSON, G.R. Probiotics, prebiotics and synbiotics: approaches for modulating the microbial ecology of the gut. Am J. Clin. Nutr., v69 (suppl), p. 1052S-1057S, 1999.

CORREA NB, FILHO LAP, PENNA FJ. A randomized formula controlled trial of Bifidobacterium lactis and Streptococcus thermophilus for prevention of antibiotic-associated diarrhea in infants. J Clin Gastroenterol. 39,385–389, 2005.

FAO-WHO. Food and Health Agricultural Organization of the United Nations and World Health Organization. Guidelines for the evaluation of probiotics in food. Working Group Rep. Food and Health Agricultural Organization of the United Nations and World Health Organization, Washington, DC, 2002.

FERNANDES, P. L. O.; AROUCHA, E. M. M.; SOUZA, P. A.; SOUSA, A. E. D.; FERNANDES, P. L. O. Qualidade de mamão 'Formosa' produzido no RN e armazenado sob atmosfera passiva. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, v. 41, n. 4, p. 599-604, 2010.

FERREIRA, C. L. L. F. Prebióticos e Probióticos: Atualização e Prospecção Ed. Suprema Gráfica e Editora, 1ªed, Viçosa-MG, 2003.

FERREIRA, C. L.L., TESHIMA, E. Prebióticos , estratégia dietética para a manutenção da microbiota colônica desejável. *Revista Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento*. Ano III, n. 16 – Set./ Out. p. 22-25, 2000.

FONTES, L.C.B.; SARMENTO, S.B.S.; SPOTP, M.H.F.; DIAS, C.T.S. Conservação de maçã minimamente processada com o uso de películas comestíveis. *Ciência e tecnologia de alimentos*, Campinas, p. 877, 2008.

Food and Agriculture Organization of the United Nations and World Health Organization, 2002.

GAGO, M.B.P.; SERRA, M.; RIO, M.A.D. 2006. Color change of fresh-cut apples coated with whey protein concentrate-based edible coatings. *Postharvest Biology and Technology*, 39 (1):84-92. <http://dx.doi.org/10.1016/j.postharvbio.2005.08.002>.

GOMES AMP, MALCATA FX. Agentes probióticos em alimentos: aspectos fisiológicos e terapêuticos, e aplicações tecnológicas. *Boletim da Sociedade Portuguesa de Biotecnologia*. 64:12-22, 1999.

GONZÁLEZ-MARTÍNEZ, B. E. TREVIÑO, M. G., JIMÉNEZ-SALAS, Z. Bacteriocinas de probióticos. *Revista de la Facultad de Salud Pública y Nutrición*, Vol 4 No.2 , 2003.

HILTON, E., RINDOS, P., & ISENBERG, H.D Lactobacillus GG vaginal suppositories and vaginitis. *Jornal of Clinical Microbiology*, 33, 1433. 1995.

I.A.L. (Instituto Adolfo Lutz). *Métodos Físicos - Químicos Para Análise de Alimentos*, 4ª edição, p. 103-104, 2005.

JUNG, B.-O.; KIM, C.-H.; CHOI, K.-S.; LEE, Y. M.; KIM, J.-J. *J. Appl. Polym. Sci.*, 72, 1713-1719, 1999.

KLEEREBEZEM, M.; BOEKHORST, J.; VAN KRANENBURG, R.; MOLENAAR, D.; KUIPERS, O.P.; LEER, R.; TARCHINI, R.; PETERS, S.A.; SANDBRINK, H.M.; FIERS, M.W.E.J.; STIEKEMA, W.; LANKHORST, R.M.K.; BRON, P.A.; HOFFER, S.M.; GROOT,

- M.N.N.; KERKHOVEN, R.; VRIES, M.; URSING, B.; VOS, W.M.; SIEZEN, R.J. Complete genome sequence of *Lactobacillus plantarum* WCFS1. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 100, n. 4, p. 1990-1995, 2003.
- KROCHTA, J.M.; MULDER-JOHNSTON, C. Edible and biodegradable polymer films: challenges and opportunities. *Food Technology*, v.51, n.2, p.61-74, 1997.
- LAROIA, S.; MARTIN, J.H. Bifidobacteria as possible dietary adjuncts in cultured dairy products: a review. *Cultured Dairy Products Journal*, v. 25, n.4, p. 18-22, 1991.
- LIMA-COSTA, M. F. e VERAS, F. *Caderno de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v.19, n.3, p.700- 701, 2003.
- LLANOS, M.F.E. Iogurte para uma vida longa e saudável. *Revista Nestlé Bio, Nutrição e Saúde*, São Paulo, p.37-40, Mai. 2011.
- LUVIELMO, M.M.; LAMAS, S.V. Revestimentos comestíveis em frutas. *Estudos Tecnológicos em Engenharia*, vol.8, n.1, p.8, 2012.
- MAM, J.C.DE; ROGOSA, M.; SHARPE, M.E,. A medium for the cultivation of lactobacilli. *Journal of Applied Bacteriology*, v.23, p.130-135. 1960.
- MARTINEZ, M.V.; WHITAKER, J.R The biotechnology and control of enzymatic browning. *Trends in Food Science and Technology*, Cambridge, v. 6, n.6, p.195-200, 1995.
- MARTÍNS, E.M.F. Viabilidade do uso de saladas de frutas minimamente processada como veículo de micro-organismos probióticos. Tese apresentada a Universidade Federal de Viçosa, p.29, 2012.
- MORETTI, C.L. *Manual de Processamento Mínimo de Frutas e Hortaliças*. Embrapa Hortaliças,2007.
- MULLER, G. *Microbiologia de los alimentos vegetais*. Zaragoza- Espanha: Acribia, 291 p,1981.

O'FLAHERTY, S., KLAENHAMMER, T.R. The role and potential of probiotic bacteria in gut, and the communication between gut microflora and gut/host. *International Dairy Journal*, v.20, p.262- 268, 2010.

OLIVEIRA, C.S.; GRDEN, L.; RIBEIRO, M.C.O. Utilização de filmes comestíveis em alimentos. *Série em Ciência e Tecnologia de Alimentos: Desenvolvimentos em Tecnologia de Alimentos*, 1:52-57, 2007.

OLIVEIRA, P.M. Impregnação de bactérias probióticas em melão minimamente processado. *Dissertação apresentada à Universidade Federal de Viçosa, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, para obtenção do título de Magister Scientiae*, 2014.

PATHARE, P.B.; OPARA, U.L.O.; AL-SAID, F.AI-J. Colour Measurement and Analysis in Fresh and Processed Foods: A Review. *Food Bioprocess Technology*, 2012.

PATHMAKANTHAN, S., MEANCE, S., & EDWARD CA. Probiotics: a review of human studies to date and methodological approaches. *Medical Ecology in Health and disease* 10-13. 2002.

PECH, J. C. Unraveling the mechanisms of fruit ripening and development of sensory quality through the manipulation of ethylene biosynthesis in melon. In: *NATO ADVANCED RESEARCH WORKSHOP ON BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY OF THE PLANT HORMONE ETHYLENE*, 2002, Murcia. *Anales... Murcia*, 2002.

PERREIRA, M.E.C.; SILVA, A.S.; BISPO, A.S.R.; SANTOS, S.B.; SANTOS, V.J. Amadurecimento de mamão Formosa com revestimento comestível a base de fécula de mandioca. *Ciência Agrotécnica*, v.30, n.6, p.1116-1119,2006.

PIZATO, S.; CORTEZ-VEGA, W.R.; PRETICE- HERNÁNDEZ, C.; BORGES, C.D. Efeito da aplicação de diferentes revestimentos comestíveis na conservação de maçãs 'Royal Gala' minimamente processadas. *Ciências Agrárias, Londrina*, v. 34, n. 1, p. 253-264, jan./fev. 2013.

PORTE, A.; MAIA, L. H. Alterações fisiológicas, bioquímicas e microbiológicas de alimentos minimamente processados. *B. CEPPA, Curitiba*, v. 19, n. 1, p. 105-118, jan./jun. 2001.

RAO, M. S.; KANATT, S. R.; CHAWLA, S. P.; SHARMA, A. Chitosan and guar gum composite films: Preparation, physical, mechanical and antimicrobial properties. *Carbohydrate Polymers*, Barking, v. 82, n. 4, p. 1243-1247, 2010.

ROBERFROID, M. B. Functional food concept and its application to prebiotics. *Digest and Liver Disease*, Rome, v.34, p.S105-S110, 2002..

RößLE, C.; BRUNTON, N.; GORMLEY, T. R.; BUTLER, F. Quality and antioxidant capacity of fresh-cut apple wedges enriched with honey by vacuum 72 impregnation. *International Journal of Food Science and Technology*, v. 46, p. 626-634, 2011.

RODRIGUEZ, F., TAPIA, M.S., RAMIREZ J., RODRIGUEZ, C. Incorporacion de *Bifidobacterium lactis* Bb-12 en una cobertura comestible para papaya a base de alginato. LV Convencion Anual de AsoVAC., Facultad de Ciencias, UCV. Caracas. ASOVAC, Noviembre 2005.

ROSS, R.P.; DESMOND, C.; STANTON, C. Overcoming the technological hurdles in the development of probiotic foods. *J. Appl. Microbiol.*, v.98, p.1410-1417, 2005.

SERVIN, A. L., Antagonistic activities of lactobacilli and bifidobacteria against microbial pathogens. *Microbiology Reviews*, 28, 405-440, 2004.

STANTON, C.; GARDINER, G.; LYNCH, P.B.; COLLINS, J.K.; FITZGERALD, G.; ROSS, R.P. Probiotic cheese. *International Dairy Journal*, v.8, p. 491-496, 1998.

SWALLOW, D. M. Genetics of lactase persistence and lactose intolerance. *Annual Review of Genetics*, v.37, p.197-219, 2003.

TAOUKIS, P.S.; LABUZA, T.P. Summary: integrative concepts. In: FENNEMA, O.R. (Ed.). *Food chemistry*, Barking, New York: Marcel Dekker, 3. ed. p. 1013-1042, 1996.

TORTORA, G.J.; FUNKE, B.R. ; CASE, C.L. *Microbiologia*. 10ª edição, p.186, 2012.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. Geneva: World Health Organization; (Report of a Joint WHO/ FAO Expert Consultation), 2003.